

б) зміна особистих відчуттів працівників туризму, що характеризується збагаченням почуттів і нових настроїв;

в) готовність і впевненість діяти твердо, зважено, мудро і переконливо, враховуючи наявну реальну ситуацію, що склалася на робочому місці, в туристичній агенції, у життєвому повсякденні тощо.

Наведені позитивні наслідки самоорганізації працівників сфери туризму позитивно сприятимуть зміцненню власного здоров'я, розвитку й відточенню професійної майстерності, посиленню самомотивації, виробленню рішучості та якісному самоусвідомленню як людини, загалом, так і працівника, зокрема.

Список використаних джерел:

5. Золотарьова О.В. Самомотивація як важливий чинник індивідуальної діяльнійості мобільності. Проблеми економіки та політичної економії. 2016. № 1. С. 85-98.

6. Лугова В.М., Голубєв С.М. Основи самоменеджменту та лідерства: навчальний посібник. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 212 с.

7. Пірог Л.А. Посібник до вивчення курсу „Соціалізація та самоорганізація особистості”. Д.: РВВ ДНУ, 2013. 24 с.

8. Самоорганізація діяльності державного службовця: вітчизняний та європейський досвід: навч.-метод. матеріали / Т.В.Новаченко; уклад. Н.В.Ясько. К.: НАДУ, 2013. 96 с.

9. Юрик Н.Є. Самоменеджмент: Курс лекцій. Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. 89 с.

10. Юринець З.В., Макара О.В. Самоменеджмент: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 272 с.

О.С. Федорчук

К.пед.наук, доцент, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій, Хмельницький університет управління та права ім. Леоніда Юзькова

ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНИХ ПРАВознавців

У сьогоднішніх умовах прийняти усі виклики сьогодення і забезпечити ефективне виконання визначених завдань і повноважень може тільки кваліфікований компетентний фахівець, здатний до ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів, готовий до постійного професійного

росту, соціальної і професійної мобільності. У понятті компетентності майбутнього юриста вагоме місце займають компетенції ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології.

У процесі підготовки спеціалістів-правників у закладі вищої освіти вивчення інформатики та інформаційних технологій, і як результат цього вивчення – набуття інформатичних компетенцій, «... можна представити у вигляді трьох взаємопов'язаних етапів: вивчення основ інформатики (навчальний курс); вдосконалення та закріплення навичок користувача програмних засобів загального призначення (навчальна та виробнича практика, науково-дослідницька діяльність та самостійна робота); вузько направлене спеціалізоване використання ІКТ у професійній діяльності (розв'язання фахових задач з різних галузей права за допомогою спеціалізованих правових інформаційно-пошукових систем)» [1].

Результатом освоєння перших двох етапів є компетенція майбутнього правознавця працювати з конкретними програмними продуктами на рівні кваліфікованого користувача та може використовувати у фаховому діловодстві, тобто при написанні листів, постанов, розпоряджень, позовних заяв, договорів, скарг тощо. Результатом третього етапу є формування творчої складової: узагальнюючи отримані знання, студент вчиться використовувати комп'ютер для розв'язання конкретних практичних задач своєї майбутньої професійної діяльності.

У закладі вищої освіти вивчення інформаційно-комунікаційних технологій здійснюється в рамках окремої змістової лінії навчання інформатики і забезпечує студентам можливість створювати власний алгоритм розв'язання професійно-орієнтованої задачі з конкретної галузі права з використанням комп'ютера; (незалежно від сфери діяльності майбутнього юриста). У процесі розв'язання професійних завдань фахівці усіх юридичних професій повинні керуватися принципами законності, справедливості, демократичності, гуманності, гласності, захищати інтереси держави та служити інтересам людини. У побудові алгоритму розв'язання однієї і тієї ж професійної задачі принципи конкретизуються: для адвокатів головним стає принцип конфіденційності, для фахівців адміністративного права – публічності, для цивільного – юридичної рівності сторін та диспозитивності, для кримінального – імперативності та субординації тощо. Для однієї і тієї ж правової ситуації різними будуть постановка задачі, побудова моделі, розробка і використання алгоритму, аналіз результатів. Але обов'язковими у роботі фахівців різних професій будуть:

- використання текстового редактора для створення друкованої версії витягів із діючих законодавчо-нормативних актів для аргументації кінцевих сформульованих положень розв'язаної задачі, створення правильної логічної структури вихідного документу, визначення послідовності розміщення в ньому знайдених матеріалів з обов'язковим посиланням на відповідні статті чинних законодавчих актів, створення бланка (шаблону) вихідного (підсумкового) документа, коментар пояснення до його укладання та процедури підписання;

- створення спеціалізованих калькуляторів у середовищі електронної таблиці, виконання обчислень та графічне представлення числових даних;
- чіткі уявлення про телекомунікації, телекомунікаційні мережі різного типу (локальні, регіональні, глобальні), їхнє призначення і можливості, про пошук інформації та сервіси Інтернет.

Використання інформаційних технологій у майбутній фаховій діяльності юриста передбачає володіння навичками роботи з прикладним програмним забезпеченням, призначеним для обробки текстової інформації, табличних калькуляторів, баз даних, реалізації мережевих технологій, а також для структурування та представлення цієї інформації у різних формах. Освоєні інформатичні компетенції майбутній правознавець повинен уміти використовувати для розв'язання професійних завдань, від нього вимагається вміння поставити задачу, побудувати її структурно-логічну модель, формалізувати опис, обрати потрібне для розв'язування програмне забезпечення та розв'язати за його допомогою поставлену задачу, тобто реалізувати певну інформаційну технологію.

Таким чином, інформаційно-комунікаційні технології надають майбутньому фахівцеві не лише можливість забезпечити професійні потреби, але й ефективні можливості для самоосвіти, а саме: отримувати інформацію у процесі підготовки до інших предметів, для наукової та дослідницької роботи, проходженні виробничих практик і забезпечують формування фахово-інформатичної компетентності майбутнього юриста.

Використана література

1. Федорчук О.С. Формування у майбутніх правознавців навичок професійного застосування інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] : автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Федорчук Ольга Степанівна; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К., 2009. - 20 с.

І.І. Чайковська

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, докторант кафедри автоматизованих систем та моделювання в економіці Хмельницького національного університету

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЧІТКИХ РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ

Дослідження економічних процесів за статистичними даними відіграє важливу роль в прийнятті ефективних обґрунтованих управлінських рішень.